

ЭОЖ(УДК)

373.5.016:537:004

ОРТА МЕКТЕПТЕ ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА «ЭЛЕКТР ЖӘНЕ МАГНЕТИЗМ»
БӨЛІМІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ- КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ

НУРАЛЫ ҰЛДАНАЙ ЕРАЛЫҚЫЗЫ

1 курс магистранты

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қаласы

Аңдатпа. Бұл мақалада орта мектепте физиканың «Электр және магнетизм» бөлімін оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолданудың маңызы қарастырылады. Электр өрісі, магнит өрісі, электромагниттік индукция сияқты күрделі ұғымдарды түсіндіруде цифрлық модельдер, интерактивті симуляциялар және виртуалды зертханалардың рөлі талданды. АКТ құралдарын пайдалану оқушылардың ғылыми түсінігін тереңдетіп, көрнекілікті арттыруға, эксперименттік дағдыларын дамытуға және оқушылардың білім сапасын арттыруға ықпал ететіні көрсетілген. Сонымен қатар, PhET симуляциялары сияқты заманауи платформалардың оқу процесіндегі қолдану тиімділігі мен әдістемелік артықшылықтары сипатталады.

Кілт сөздер: физиканы оқыту әдістемесі, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, цифрлық білім беру, электромагниттік индукция, виртуалды зертханалар.

Аннотация. В данной статье рассматривается значимость использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) при обучении физике в средней школе на разделе «Электричество и магнетизм». Роль цифровых моделей, интерактивных симуляций и виртуальных лабораторий анализируется при объяснении таких сложных понятий, как электрическое поле, магнитное поле и электромагнитная индукция. Показано, что использование ИКТ способствует углублению научного понимания учащимися, повышению наглядности, развитию экспериментальных навыков и улучшению качества обучения. Также описываются эффективность и методические преимущества современных платформ, таких как симуляции PhET, в образовательном процессе.

Ключевые слова: методика преподавания физики, информационно-коммуникационные технологии, цифровое образование, электромагнитная индукция, виртуальные лаборатории.

Abstract. This article examines the significance of using information and communication technologies (ICT) in teaching physics in secondary school, specifically in the “Electricity and Magnetism” section. The role of digital models, interactive simulations, and virtual laboratories is analyzed for explaining complex concepts such as electric fields, magnetic fields, and electromagnetic induction. It is shown that the use of ICT promotes deeper scientific understanding, enhances visualization, develops experimental skills, and improves the quality of education. The article also discusses the effectiveness and methodological advantages of modern platforms, such as PhET simulations, in the educational process.

Keywords: physics teaching methodology, information and communication technologies, digital education, electromagnetic induction, virtual laboratories.

Қазіргі кезде білім беру саласы қарқынды дамып жатыр. Қоғамдағы ақпараттық кеңістіктің жедел дамып және цифрлық технологиялар адам өмірінің барлық саласына енуде. Білім беру жүйесі де бұл үдерістен тыс қалмай, жаңа сапалық деңгейге көтерілуде. Цифрландыру жағдайында мектептегі білім мазмұны, оқыту әдістері мен формалары түбегейлі өзгерістерге ұшырауда. Әсіресе жаратылыстану бағытындағы пәндерді, соның ішінде физиканы оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдану -

оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың және білім сапасын арттыру маңызды шарты болып саналады.

Қазіргі білім беру кеңістігінде АКТ-ны оқу процесінің ажырамас бөлігіне айналды. Физика пәнін оқыту барысында АКТ қолдану – оқушылардың теориялық білімін тәжірибемен ұштастыруға, ғылыми заңдылықтарды түсіндіруді жеңілдетуге және оқу материалын терең меңгеруге мүмкіндік береді [1].

Ақпараттық коммуникациялық технология – ол ақпараттарды түрлендіруге және өңдеуге бағытталған технология. Ыбраева А.А. еңбегінде ақпараттық коммуникациялық технология дегеніміз - қазіргі компьютерлік техника негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық, кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық құралдар жиыны ретінде қарастырылған [2].

Физика пәнінде қолдануға болатын ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлері сан алуан. Олардың әрқайсысының өзіндік дидактикалық мүмкіндіктері бар. Негізгі түрлерін төмендегідей топтастыруға болады (1-кесте).

1-кесте. Физика пәнінде қолданылатын ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

№	АКТ түрі	Мысалдар	Қолдану мақсаты мен мүмкіндіктері
1	Онлайн оқыту платформалары	Zoom, Google meet, Moodle, Google Classroom	Қашықтықтан және аралас оқытуда тиімді: оқу материалдарын тарату, тапсырмаларды орындау мен бағалауды цифрлық форматта ұйымдастырады.
2	Интерактивті тақталар мен мультимедиялық ресурстар	Power Point, SMART Board, Padlet	Күрделі ұғымдарды визуалды түрде түсіндіреді, оқушылардың назарын шоғырландырады.
3	Виртуалды зерханалар	Phet, Yenka, Crocodile Physics	Тәжірибелерді виртуалды ортада орындауға мүмкіндік береді, физикалық процестерді қауіпсіз жасауды қамтамасыз етеді.
4	Бейне және анимациялық материалдар	Bilimland, YouTube Edu, Khan Academy	Физикалық құбылыстарды көруге мүмкіндік береді, оқушылардың есте сақтау қабілеттерін арттырады.
5	Интерактивті тест және бағалау құралдары	Kahoot, Quizizz, Wordwall, Google Forms, LearningApps	Білімді жедел тексеруге, нәтижелерді автоматты бағалауға және кері байланыс орнатуға мүмкіндік береді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалану мұғалімнен кәсіби және ақпараттық құзыреттілікті талап етеді. Мұғалім тек техникалық құралдарды меңгеріп қана қоймай, олардың педагогикалық әлеуетін сабақ құрылымына үйлесімді енгізе білуі қажет. АКТ-ны қолдану кезінде мұғалім сабақтың мақсатын, мазмұнын және оқушылардың дайындық деңгейін ескеруі тиіс. Мұндай тәсіл оқушының танымдық белсенділігін арттырып, «мұғалім түсіндіреді – оқушы қабылдайды» үлгісінен «оқушы зерттейді – мұғалім бағыттайды» моделіне көшуге жағдай жасайды.

АКТ-ны қолданудың тағы бір ерекшелігі – қашықтан және аралас оқыту жағдайында оның тиімділігінің жоғары болуы. Онлайн платформа арқылы оқушылар сабақ материалдарын өз қарқынымен меңгеріп, қажет болған жағдайда қайталап оқи алады. Бұл оқыту процесін икемді, ыңғайлы және қолжетімді етеді. Әдістемелік тұрғыдан алғанда, физика сабағында АКТ қолдану келесі қағидаларға сүйенуі тиіс: жүйелілік, көрнекілік, интерактивтілік және

зерттеушілік бағыттылық. Бұл қағидалар оқушылардың оқу әрекетін белсенді етіп, танымдық қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді [3].

Физика сабағының әрбір кезеңінде АКТ-ның өз рөлі бар. Физика сабағында АКТ-ны қолдану кезеңдері:

- Жаңа тақырыпты түсіндіру кезінде мұғалім интерактивті тақтаны, мультимедиялық слайдтарды немесе бейнебаяндарды қолдана отырып, физикалық құбылыстардың моделін көрсетеді. Бұл оқушылардың жаңа тақырыпты қабылдау процесін жеңілдетіп, материалды есте сақтау тиімділігін арттырады.

- Бекіту және пысықтау кезеңінде интерактивті тестілер, онлайн викториналар және симуляциялық жаттығулар қолданылады. Мұндай тәсіл оқушылардың білімін жедел тексеруге және нәтижені дереу көруге мүмкіндік береді.

- Зертханалық жұмыстар мен тәжірибелер кезеңінде виртуалды зертханалар пайдаланылады. Мысалы, PhET платформасында оқушылар физикалық құбылыстарды модельдеп, параметрлерді өз бетінше өзгертіп, нәтижесін бақылай алады.

Қазіргі таңда білім беру жүйесін жаңғыртудың маңызды бағыттарының бірі – оқу процесіне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) кеңінен енгізу. АКТ физиканы оқытуда жаңа дидактикалық мүмкіндіктер туғызып, оқу материалын меңгерудің тиімділігін арттырады. Бұл технологиялар оқу үдерісін интерактивті сипатқа ие етіп, оқушылардың пәнге деген танымдық қызығушылығын арттырып, олардың зерттеушілік қабілеттерін дамытады [4].

«Электр және магнетизм» бөлімі физика пәніндегі негізгі үлкен бөлімдердің бірі. Бұл бөлімде заряд, өріс, ток, кернеу, магниттік индукция, электромагниттік индукция сияқты ұғымдар оқытады. «Электр және магнетизм» бөлімі ең алғаш мектеп физикасында 8-сыныпта оқытылып бастайды. Кейінірек, 10-сыныпта күрделеніп оқытылады. 8-сыныпта Электростатика негіздері, тұрақты электр тогы, электромагниттік құбылыстар тарауларында оқытылады. 10-сыныпта «Электр және магнетизм» бөлімі 5 тарауды құрайды. Электростатика тарауы электр зарядтарының тыныштық күйдегі өзара әсерлесуін зерттейді. Бұл бөлімде денелердің электрлену тәсілдері, электр зарядының сақталу заңы және зарядтардың өзара әрекетін сипаттайтын Кулон заңы қарастырылады. Сонымен қатар электр өрісі ұғымы оның кернеулігі, күш сызықтары, өрістің потенциалы мен потенциалдар айырымы түсіндіріледі. Электр өрісінің энергиясы, конденсаторлардың құрылысы мен түрлері, зарядтарды сақтау және электр өрісінің қасиеттері теориялық тұрғыда баяндалады.

Тұрақты электр тогы тарауында электр тогының табиғаты, оның пайда болу шарттары және токтың бағыты түсіндіріледі. Ом заңының мағынасы мен тізбектегі кернеу, ток күші және кедергі арасындағы байланыс қарастырылады. Электр тізбегін құрастыру, тізбек бөліктеріндегі қуат пен жұмыс, Джоуль–Ленц заңы, токтың жылулық әсері және Кирхгоф ережелері осы тараудың негізгі мазмұнын құрайды. Тұрақты ток көздерінің жұмыс істеу принципі де жан-жақты түсіндіріледі. Өртүрлі ортадағы электр тогы тарауында токтың түрлі орталарда: металдарда, электролиттерде, газдарда және вакуумда жүру ерекшеліктері қарастырылады. Әр ортадағы заряд тасымалдаушылардың табиғаты, олардың қозғалыс механизмдері және токтың физикалық мәні түсіндіріледі. Электролиттердегі иондық өткізгіштік, газдардың электрлік разрядтары, вакуумдағы электрондық эмиссия сияқты құбылыстар мысалдармен беріледі. Бұл тарау электр тогының әр ортада өртүрлі заңдылықтарға бағынатынын көрсетеді.

Магнит өрісі тарауы электр тогының магниттік әсерін, магнит өрісінің қасиеттерін және өрістегі ток пен зарядталған бөлшектердің қозғалысын қарастырады. Тұрақты магниттердің өрісі, Ампер күші, Лоренц күші және олардың формулалық өрнектері түсіндіріледі. Сонымен қатар магнит өрісінің потенциалдық емес күш өрісі екені, магнит индукциясы және оның бағытын анықтау ережелері (Био–Савар–Лаплас, оң қол ережесі) берілген. Магнит өрісінің қолданылуы да мысалдармен көрсетіледі.

Электромагниттік индукция тарауында уақыт бойынша өзгеретін магнит өрісінің электр өрісін тудыру құбылысы - электромагниттік индукция қарастырылады. Фарадей индукция заңы мен Ленц ережесі енгізіліп, индукциялық ЭҚК-тің пайда болу себептері мен бағыты түсіндіріледі. Өздік және өзара индукция, токтың индуктивтілігі және айнымалы магнит өрісіндегі құбылыстар толық түсіндіріледі. Электромагниттік индукцияның техникадағы маңызы мен қолданылу салалары да қарастырылады.

«Электр және магнетизм» бөлімі абстрактілі болғандықтан, оқушыларға ондағы ұғымдар түсініксіз болуы мүмкін. Сондықтан, ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, осы ұғымдарды тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Сол себептен физиканы оқытуда ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану маңызды болып табылады.

«Электр және магнетизм» бөлімін ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану:

1-сурет. Электромагниттік индукция

<https://phet.colorado.edu/en/simulations/faradays-electromagnetic-lab>

1-суретте магнит пен катушка арасындағы электромагниттік индукция көрсетілген. Магнитті катушкаға жақындатқанда немесе алыстатқанда катушкада ток (кернеу) пайда болады. Бұл - Фарадейдің электромагниттік индукция заңы. Өйткені магнит қозғалған кезде катушка ішіндегі магнит өрісі өзгереді. Магнит өрісінің өзгеруі катушкада индукциялық ЭҚК тудырады соның салдарынан вольтметр ауытқиды. Магнит пен катушка арасындағы магнит өрісі өзгерсе, катушкада электр кернеуі пайда болады. Бұл виртуалды зертхана Phet.colorado платформасы арқылы жасалады. Phet.colorado платформасы арқылы көптеген виртуалды зертханаларды жасауға болады.

Фарадейдің электромагниттік индукция заңындай күрделі ұғымдарды ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы түсіндіру оқушыларға оны жеңіл әрі көрнекі түрде меңгеруге мүмкіндік береді. Сол себептен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану маңызды.

2-сурет. Кулон заңы

https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_all.html

2-суретте Phet.colorado платформасы арқылы оқушылар Кулон заңының формуласын жаттап қана қоймай, заряд көбейсе – күш артады, арақашықтық артса – күш азаятынын көздерімен көре алады. Осы АКТ құралы Кулон заңын түсіндіруге, күш пен зарядтың байланысын көрсетуге және тәжірибе жасауға көмектеседі. Біз АКТ арқылы қарапайым теорияны түсіндіріп қана қоймай, оны қозғалатын объектілер арқылы түсіндіреміз. Осының нәтижесінде оқушылар заңдылықты теорияны тез және нақты меңгереді.

Қорытындылай келе, орта мектепте физиканы оқытуда «Электр және магнетизм» бөлімін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану - білім беру сапасын арттырудың, оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастырудың және білім сапасын күшейтудегі маңызды тетігі болып табылады. АКТ құралдары оқыту процесін жандандырып, күрделі физикалық құбылыстарды көрнекі түрде түсіндіруге мүмкіндік береді. Интерактивті тақталар, мультимедиялық бағдарламалар, виртуалды зертханалар және онлайн платформалар арқылы оқушылардың тәжірибелік және зерттеушілік дағдылары дамиды, ал мұғалімдер үшін сабақ мазмұнын түрлендіріп, даралап оқытуға жол ашады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 827 қаулысы.
2. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар/ Information and communication technologies: оқу- әдістемелік құралы /А.А.Ыбраева- Ақтөбе, ҚР ПМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты, 2024 жыл-215 б.
3. Ақитай Б.Е. Физиканы оқыту теориясы мен әдістемелік негіздері : оқу құралы / Ақитай Б.Е. - Алматы: Нур-Принт, 2015. - 236 с. - ISBN 9965-29-013-Х.
4. Выготский Л. С. Мышление и речь. – Москва: Лабиринт, 2019. – 352 с.
5. Рәуілұлы, Е. Ж. Физика пәнін оқытуда инновациялық технологияларды қолдану тиімділігі. – Алматы: «Білім және ғылымдағы цифрлық технологиялар: проблемалар мен перспективалар» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – 17 қазан 2018 ж. – 72–76 б.
6. Кронгарт Б.А., Қазақбаева Д.М., Имамбеков О. Жалпы білім беретін жаратылыстану-математика бағытындағы: 10-сыныбына арналған оқулық. 2-бөлім. –Алматы: Мектеп, 2019.-200б.